

UDC: 339.9(100)
JEL: F53, F55, O33

ГЛОБАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

GLOBAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL TRENDS AND THEIR IMPACT ON INTEGRATION PROCESSES: PROSPECTS FOR THE FORMATION OF A UNIFIED SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SPACE

GLOBAL ILMIY-TEKNOLOGIK TENDENSIYALAR VA ULARNING INTEGRATSION JARAYONLARGA TA'SIRI: YAGONA ILMIY- TEKNOLOGIK MAJMOA SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Карапетян Андрей Грантович [0009-0001-5599-7245]

Центр системного анализа и стратегических исследований
Национальной академии наук Беларуси, заведующий отделом «Научно-
организационных мероприятий и выставочной деятельности»

Karapetyan Andrey Grantovich

Center for systems analysis and strategic studies, National Academy of
Sciences of Belarus, head of the department «Scientific events and exhibition
activities»

Karapetyan Andrey Grantovich

Belarus Milliy fanlar akademiyasi Tizimli tahlil va strategik tadqiqotlar
markazi, “Ilmiy-tashkiliy tadbirlar va ko‘rgazmalar faoliyati bo‘limi” mudiri

E-mail: all.together2504@gmail.com; **Phone:** +375445973127

Аннотация. В статье исследуются глобальные научно-технологические тенденции, формирующие новые принципы и формы международного взаимодействия. Рассматриваются процессы цифровизации, развитие искусственного интеллекта, гуманизация технологий, демографический переход и климатическая трансформация. Результаты анализа свидетельствуют, что совокупность указанных процессов усиливает роль международного научно-технического сотрудничества и способствует формированию единого научно-технологического пространства в рамках СНГ, ЕАЭС и Союзного государства, направленного на консолидацию научных ресурсов и укрепление технологического суверенитета региона.

Ключевые слова: глобальные тенденции, научно-техническое сотрудничество, цифровизация, искусственный интеллект, интеграционные процессы, СНГ, ЕАЭС, Союзное государство.

Abstract. The article examines global scientific and technological trends that shape new principles and forms of international interaction. It analyzes processes of digitalization, the development of artificial intelligence, the humanization of technology, demographic transition, and climate transformation. The results indicate

that these processes enhance the role of international scientific and technical cooperation and contribute to the formation of a unified scientific and technological space within the CIS, the EAEU, and the Union State, aimed at consolidating scientific resources and strengthening the technological sovereignty of the region.

Key words: global trends, scientific and technical cooperation, digitalization, artificial intelligence, integration processes, CIS, EAEU, Union State.

Annotatsiya. Maqolada xalqaro hamkorlikning yangi tamoyillari va shakllarini belgilab berayotgan global ilmiy-texnologik tendensiyalar tahlil qilinadi. Raqamlashtirish jarayonlari, sun'iy intellektni rivojlantirish, texnologiyalarning gumanizatsiyasi, demografik o'zgarishlar va iqlim transformatsiyasi jarayonlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari ushbu jarayonlar xalqaro ilmiy-texnik hamkorlik rolini kuchaytirishini va MDH, YEOII hamda Ittifoq Davlati doirasida yagona ilmiy-texnologik makonni shakllantirishga, ilmiy resurslarni konsolidatsiya qilish hamda mintaqaning texnologik suverenitetini mustahkamlashga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: global tendensiyalar, ilmiy-texnik hamkorlik, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, integratsion jarayonlar, MDH, YEOII, Ittifoq Davlati.

For citation: Karapetyan A.G. Global scientific and technological trends and their impact on integration processes: prospects for the formation of a unified scientific and technological space. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 4 (1): 47-58.

Введение. Современная мировая экономика находится в состоянии глубокой структурной неопределённости, при которой традиционные механизмы регулирования и прогнозирования утрачивают эффективность. Экономические, политические и технологические процессы становятся всё более взаимозависимыми, а динамика глобальных преобразований - менее предсказуемой. В данных условиях стратегическое мышление должно опираться не только на анализ краткосрочной динамики, но и на понимание долгосрочных тенденций, определяющих развитие мировой экономической системы на горизонте 2030-2040 годов.

Пандемия 2020 года стала катализатором перехода к новой эпохе - цифровой, в которой информационные технологии, искусственный интеллект и платформенные формы взаимодействия начали определять основу общественного и экономического устройства. Формирование цифровых экосистем, объединяющих финансовые, коммуникационные, образовательные и управленческие процессы, изменило принципы функционирования институтов и создало предпосылки для трансформации механизмов государственного управления.

Одновременно развиваются процессы гуманизации технологий и переосмысления роли человека в цифровом обществе. Центр экономической активности постепенно смещается от материальных активов к нематериальным - знаниям, доверию и информации. Данные изменения формируют основания новой парадигмы развития - «экономики смыслов», в которой главным ресурсом становится способность человека генерировать идеи, управлять потоками данных и придавать им ценностное содержание.

В условиях ускоряющихся глобальных преобразований возрастает роль международного научно-технического сотрудничества, ориентированного на коллективный поиск решений технологических, климатических и демографических вызовов. Для СНГ, ЕАЭС и Союзного государства взаимодействие в научно-технической сфере становится не только инструментом адаптации к современным глобальным тенденциям, но и механизмом консолидации ресурсов, развития совместных исследовательских инициатив и укрепления научно-технологического суверенитета региона.

Основная часть. С начала 2020-х годов цифровизация перестала быть лишь направлением развития и превратилась в системообразующий фактор новой экономической парадигмы. Массовое внедрение цифровых платформ, переход к дистанционным форматам труда, ускорение процессов автоматизации способствовали формированию новой инфраструктуры общественной жизни «платформенной экономики», в которой цифровые технологии становятся основой взаимодействия государства, бизнеса и общества.

Цифровые экосистемы, охватывающие такие сферы, как финансы, транспорт, здравоохранение и образование, начинают выполнять функции институтов, обеспечивающих доверие, координацию и обмен информацией между участниками. Их наднациональный и интеграционный характер придаёт международному научно-техническому сотрудничеству новое содержание.

На уровне государств просматриваются два основных направления реакции на усиление цифрового влияния частных корпораций. Одни страны концентрируют усилия на расширении государственного контроля, создавая национальные цифровые платформы, системы идентификации граждан и инфраструктуру для управления данными. Другие развивают «гибридные модели», основанные на партнёрстве государства, бизнеса и научного сообщества.

Для СНГ, ЕАЭС и Союзного государства наиболее перспективной является «гибридная модель цифрового партнёрства», в которой государственные структуры определяют стратегические ориентиры, бизнес реализует технологические решения, а научное сообщество обеспечивает экспертную и инновационную поддержку. Такая система взаимодействия создаёт условия для формирования общего технологического пространства и согласования научно-технических приоритетов между государствами.

Роль государства в цифровой модели управления постепенно эволюционирует от функции регулятора к функции координатора. Управление потоками данных становится одним из ключевых инструментов стратегического планирования и выработки долгосрочных решений. В данном контексте формирование «цифрового государства» предполагает не только совершенствование управленческих процессов, но и переосмысление принципов взаимодействия государства с гражданами, бизнесом и научным сообществом. Таким образом, цифровизация становится не просто технологическим процессом, а инструментом координации и объединения

усилий государств. Она формирует основу для совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, робототехники, высокоточного машиностроения, образования и здравоохранения.

Развитие искусственного интеллекта формирует новые принципы организации и функционирования современной экономики. Его влияние распространяется не только на технологическую, но и на социальную, этическую и управленческую сферы. Первоначальные прогнозы предполагали, что генеративные технологии приведут к масштабному вытеснению человеческого труда. Однако фактическое развитие показало иную динамику: искусственный интеллект не уничтожает человеческую занятость, а перестраивает её структуру, создавая новые типы профессий и компетенций [1].

В условиях глобальной цифровизации меняются принципы организации труда и производственных отношений. Всё больше видов деятельности связано не с выполнением однотипных операций, а с решением творческих и интеллектуальных задач. Современный труд становится креативным и основанным на знаниях, где главная ценность создаётся за счёт идей, доверия и эффективной коммуникации между участниками. Так постепенно формируется «экономика смыслов», в которой ключевым ресурсом развития выступает человеческий интеллект.

Для СНГ, ЕАЭС и Союзного государства развитие искусственного интеллекта является одним из ключевых направлений сотрудничества. Объединение потенциала национальных научных школ, центров обработки данных, исследовательских институтов и университетов позволяет укреплять технологическую независимость и сокращать отставание от ведущих мировых центров. Реализация данных задач возможна через совместные исследовательские программы, обмен учёными и студентами, а также создание пилотных проектов и специализированных площадок для разработки и испытания технологий искусственного интеллекта.

Важным направлением сотрудничества выступает разработка единых этических принципов и правил управления искусственным интеллектом [2]. Отсутствие согласованных подходов к регулированию в этой сфере может привести к технологическим и правовым несоответствиям между государствами, что особенно критично для интеграционных объединений. Поэтому целесообразно создать наднациональную экспертную рабочую группу при отраслевых советах СНГ, ЕАЭС и Союзного государства по вопросам научно-технического и инновационного сотрудничества. Такая рабочая группа могла бы координировать работу по гармонизации правовых стандартов, обмену опытом и распространению лучших практик по безопасному применению технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, технологии искусственного интеллекта создают новые возможности для управления интеграционными процессами. Использование интеллектуальных систем анализа данных, моделирования и прогнозирования помогает принимать более обоснованные решения в промышленности, науке, торговле и образовании. Благодаря этому искусственный интеллект становится

не только предметом международного научно-технического сотрудничества, но и инструментом стратегического управления, который способствует согласованному планированию и повышает эффективность реализации совместных программ внутри интеграционных объединений.

Распространение цифровых технологий радикально меняет систему образования. Традиционные формы обучения как лекции, экзамены, стандартизированные тесты теряют эффективность, поскольку интеллектуальные системы способны за секунды обрабатывать и анализировать огромные объёмы информации.

При этом роль человеческого интеллекта не уменьшается, а меняется. Сегодня важен не столько объём знаний, сколько умение критически мыслить, работать с данными, взаимодействовать с интеллектуальными системами и принимать самостоятельные решения. Это требует перехода к новым образовательным моделям, где приоритет отводится проектному и междисциплинарному обучению, коллективным исследованиям и развитию креативности.

В интеграционных объединениях образование становится стратегическим направлением научно-технического сотрудничества. Программы академической мобильности, международные университетские сообщества, совместные лаборатории и центры формируют у участников общие компетенции будущего-цифровые, инженерные, когнитивные и предпринимательские.

Неотъемлемой частью данных процессов выступает гуманизация технологий. По мере роста вычислительных мощностей и автономности алгоритмов возрастает потребность в развитии этической составляющей науки и техники. Человеческие качества такие как эмпатия, воображение, способность к моральной оценке становятся важным конкурентным преимуществом. Поэтому образовательная политика будущего должна быть направлена не только на развитие цифровых навыков, но и на формирование эмоционального интеллекта, коммуникативных и культурных компетенций.

Одним из ключевых факторов XXI века становится демографическая трансформация, связанная с увеличением продолжительности жизни и старением населения. По данным ООН, в ближайшие десятилетия количество людей старше 65 лет превысит число детей младше 15 лет [3]. Это приведёт к глубоким изменениям в социальной и экономической структуре общества и окажет влияние не только на систему здравоохранения, но и на экономику, образование и культуру.

Современные пенсионные и страховые системы, созданные ещё в индустриальную эпоху, уже не соответствуют новым реалиям. Рост продолжительности жизни требует пересмотра подходов к занятости, медицинскому обеспечению и профессиональному обучению. В этих условиях формируется новая концепция «серебряная экономика», которая предполагает активное участие людей старшего возраста в экономической, социальной и культурной жизни [4].

Для СНГ, ЕАЭС и Союзного государства демографические изменения открывают возможности для сотрудничества. Совместные исследования в области геронтологии, биомедицины, биотехнологий и цифрового здравоохранения создают основу для появления новых отраслей экономики. Уже сегодня развивается взаимодействие в таких направлениях, как «умные» медицинские системы, реабилитационные технологии, дистанционная диагностика и мониторинг здоровья.

Демографический переход имеет важное гуманитарное значение. Растёт значение образования для старших поколений, набирает популярность практика «непрерывного обучения» [5]. Совместные программы постпрофессионального образования, курсы цифровой грамотности и социального предпринимательства могут стать частью межгосударственных инициатив, направленных на поддержку активности и вовлечённости граждан старшего возраста.

«Экономика долголетия» способна стать одним из двигателей устойчивого роста, если рассматривать её как часть общей стратегии научно-технического и инновационного сотрудничества. Это включает развитие совместных кластеров в сфере биомедицины, фармакологии, телемедицины и обмен лучшими практиками социальной адаптации пожилых людей. На межгосударственном уровне данное направление целесообразно выделить в качестве отдельного блока в программах научно-технического взаимодействия СНГ, ЕАЭС и Союзного государства до 2040 года.

Таким образом, демографическая трансформация перестаёт быть исключительно вызовом и превращается в ресурс развития. Формирование экономики долголетия требует не только технологических и организационных решений, но и согласованных мер в сфере образования, социальной политики и науки. Интеграционные объединения могут сыграть в этом процессе важную роль, став площадкой для выработки эффективных моделей взаимодействия.

Изменение климата становится одним из ключевых факторов, влияющих на развитие мировой экономики и на характер международного сотрудничества. Климатические процессы воздействуют на энергетику, сельское хозяйство, транспорт и промышленность, формируя новую систему глобальных экономических связей.

Для государств постсоветского пространства климатическая повестка несёт как риски, так и новые возможности. С одной стороны, ряд регионов сталкивается с деградацией земель, дефицитом водных ресурсов и учащением экстремальных погодных явлений. С другой стороны, потепление климата открывает перспективы для развития аграрного и транспортного потенциала северных территорий - в частности, Арктической зоны, Сибири и Севера Казахстана.

Климатическая тематика усиливает актуальность концепции устойчивого развития и стандартов «ESG» (экология, социальная ответственность, корпоративное управление) [6]. Данные стандарты становятся важным инструментом оценки эффективности промышленной, научной и

инвестиционной деятельности, в том числе в международных проектах. Введение единых критериев экологической ответственности и обмен «зелёными» технологиями могут стать эффективной платформой для сотрудничества в рамках СНГ, ЕАЭС и Союзного государства.

Развивается направление «зелёной» промышленной кооперации, направленное на внедрение экологически безопасных производств, переход к низкоуглеродной энергетике и распространение технологий переработки отходов [7]. Для СНГ, ЕАЭС и Союзного государства перспективным шагом может стать создание совместных центров компетенций в таких направлениях, как экологическое проектирование, управление отходами и климатическое моделирование. Такие центры могли бы объединять научные организации и предприятия разных государств, способствуя обмену знаниями, технологиями и практическими решениями в сфере устойчивого развития.

Климатическая трансформация требует новой модели научно-технической политики - комплексной, междисциплинарной и основанной на сотрудничестве. Она объединяет экологические, энергетические, экономические и социальные аспекты развития, делая интеграционные объединения естественной площадкой для выработки согласованных решений.

Современный мир вступает в новый этап, когда конкуренция между странами приобретает цивилизационный характер. Экономические и технологические различия постепенно сокращаются, а главным источником различий становятся ценности, культурные коды и системы мышления. Именно они определяют устойчивость обществ, направление их развития и способность адаптироваться к глобальным вызовам.

Для СНГ, ЕАЭС и Союзного государства особое значение приобретает формирование общей ценностной основы интеграции. Историческая близость, языковая общность, культурное родство и общие научно-образовательные традиции создают основу для формирования единого смыслового пространства, в котором наука становится не только инструментом экономического роста, но и формой коллективного мышления.

В XXI веке наука перестаёт быть исключительно сферой познания и всё чаще становится инструментом преобразования реальности. Научные достижения напрямую влияют на то, как люди живут, общаются и управляют сложными системами. Искусственный интеллект, генетические технологии и квантовые вычисления уже не просто результаты научно-технического прогресса - они меняют само понимание границ возможного и ставят перед обществом глубокие философские и этические вопросы, требующие культурного осмысления.

В этой связи СНГ, ЕАЭС и Союзного государства нуждаются в формировании общей научно-гуманитарной основы развития. Сотрудничество в сфере науки и технологий должно дополняться взаимодействием гуманитарных дисциплин, которые помогают понять социальные, культурные и антропологические последствия технологических изменений. Это создаёт предпосылки для новой модели интеграции - не только экономической, но и

цивилизационной, где наука и культура выступают взаимодополняющими направлениями развития.

Особое место в этой системе занимает развитие интегративной науки, объединяющей естественные, социальные и гуманитарные направления. Такой подход позволяет рассматривать общественные и природные процессы во взаимосвязи и тем самым вырабатывать целостное понимание происходящих изменений. Это особенно важно для решения общих задач - рационального использования природных ресурсов, управления цифровыми системами и обеспечения технологического суверенитета.

Таким образом, интеграция в научно-технической сфере постепенно развивается от простого обмена знаниями к совместному осмыслению целей и ценностей развития. Результатом этого становится не только создание инноваций, но и формирование общего представления о направлениях цивилизационного прогресса. Это даёт возможность государствам-партнёрам не просто следовать за глобальными изменениями, а выстраивать собственные пути развития, основанные на культурной самобытности и общих ценностях.

Исходя из вышеизложенного, выделены направления, определяющие развитие интеграционных процессов. Для наглядности их содержание и практические эффекты сведены в таблицу 1, где отражено, как цифровые, гуманитарные, демографические и климатические факторы формируют основу согласованной политики государств в рамках интеграционных объединений (СНГ, ЕАЭС и Союзного государства).

Информация, представленная в таблице 1, свидетельствует о том, что глобальные научно-технологические тенденции оказывают всестороннее влияние на развитие интеграционных процессов, формируя взаимосвязанную систему научного, технологического и экономического взаимодействия государств.

Технологические факторы – цифровизация и развитие искусственного интеллекта формируют инфраструктурную основу интеграции, обеспечивая создание общего цифрового пространства, обмен данными и реализацию совместных исследовательских проектов. Это повышает эффективность управления интеграционными процессами, ускоряет внедрение инноваций и способствует развитию кооперационных форм научной деятельности.

Гуманитарные и социальные тенденции, включая развитие образования, гуманизацию технологий и формирование экономики долголетия, укрепляют человеческий капитал и способствуют выработке новых компетенций, соответствующих требованиям технологической трансформации. Тем самым создаётся интеллектуальный потенциал, обеспечивающий устойчивость интеграционных объединений и их способность к поступательному развитию.

Климатическая трансформация и переход к «зелёной» экономике объединяют государства вокруг общих экологических целей и принципов устойчивого развития. Взаимодействие в сфере «зелёных» технологий, экологического проектирования и низкоуглеродной энергетики способствует формированию единого инновационного пространства, стимулирует обмен передовыми решениями и способствует сокращению технологических разрывов между государствами.

Таблица 1.

Глобальные научно-технологические тенденции и их влияние на интеграционные процессы

№	Глобальные научно-технологические тенденции	Содержание тенденции	Влияние на интеграционные процессы (СНГ, ЕАЭС и Союзное государство)
1	Цифровизация и развитие цифровых экосистем	Масштабное внедрение цифровых платформ; автоматизация управленческих и производственных процессов; формирование цифрового государства	Создание общего цифрового пространства; согласование стратегий цифровой трансформации; развитие совместных исследовательских платформ и проектов
2	Развитие искусственного интеллекта	Применение интеллектуальных систем для анализа данных, прогнозирования и поддержки управленческих решений	Формирование совместных программ и центров компетенций; выработка единых этических и правовых принципов регулирования искусственного интеллекта
3	Гуманизация технологий и развитие образования	Смещение акцента с накопления знаний на развитие креативного, аналитического и эмоционального интеллекта; усиление роли этических аспектов науки	Расширение академической мобильности; создание междууниверситетских консорциумов и лабораторий; формирование единого образовательного и культурного пространства интеграции
4	Демографическая трансформация и экономика долголетия	Старение населения, рост продолжительности жизни; развитие биомедицины и цифрового здравоохранения	Проведение совместных исследований в области геронтологии, биотехнологий и телемедицины; включение тематики «экономики долголетия» в стратегические программы сотрудничества
5	Климатическая трансформация и переход к «зелёной» экономике	Изменение климатических условий; внедрение экологически безопасных производств; развитие низкоуглеродной энергетики	Создание центров компетенций по экологическому проектированию, управлению отходами и климатическому моделированию; развитие «зелёной» промышленной кооперации и обмен экологическими технологиями
6	Цивилизационный аспект интеграции	Формирование общих ценностей, культурных ориентиров и научно-гуманитарных основ сотрудничества	Выработка согласованных принципов научной и технологической этики; развитие интегративной науки (объединяющей естественные, социальные и гуманитарные направления); обеспечение согласованности стратегических программ и формирование общего ценностного и гуманитарного пространства интеграции

Источник: собственная разработка автора.

Цивилизационный аспект интеграции придаёт взаимодействию государств ценностное и культурное единство. Он объединяет научно-технические и гуманитарные усилия, формируя общее пространство знаний, смыслов и ответственности. В результате интеграция приобретает не только экономическое, но и культурно-гуманитарное измерение, укрепляя научный, интеллектуальный и духовный потенциал региона.

Выводы и предложения. Анализ глобальных научно-технологических тенденций и их влияния на интеграционные процессы даёт основание для формулирования следующих выводов:

1. Глобальные научно-технологические тенденции формируют новую архитектуру мировой экономики, в которой цифровизация, искусственный интеллект и инновационные экосистемы становятся ключевыми факторами роста. Эти процессы обуславливают необходимость обновления управленческих механизмов, совершенствования стратегических инструментов и развития новых форм международного научного сотрудничества.

2. Стремительное развитие технологий усиливает значение международного научно-технического сотрудничества, которое становится инструментом адаптации государств к цифровым преобразованиям. Формирование общего цифрового и исследовательского пространства в рамках СНГ, ЕАЭС и Союзного государства обеспечивает консолидацию ресурсов, ускоряет внедрение инноваций и способствует укреплению технологического суверенитета региона.

3. Развитие искусственного интеллекта приводит к изменению структуры занятости людей и характера их труда, формируя новые формы профессионального взаимодействия. Интеграционные объединения становятся ключевыми площадками для выработки общих этических и правовых принципов регулирования искусственного интеллекта, обмена опытом и согласования научно-исследовательских приоритетов между государствами.

4. Образование и гуманизация технологий выступают важнейшими элементами научно-технического сотрудничества. Расширение академической мобильности, формирование университетских сообществ и развитие междисциплинарных программ позволяют готовить кадры для экономики знаний, сохраняя при этом гуманитарную составляющую науки.

5. Демографический переход и развитие экономики долголетия открывают новые возможности для сотрудничества в сферах медицины, биотехнологий, геронтологии и цифрового здравоохранения. Активное участие старшего поколения в образовательных и инновационных инициативах превращает демографические изменения из вызова в ресурс устойчивого и социально ориентированного роста.

6. Климатическая трансформация усиливает потребность в координации научных исследований в области экологии, энергетики и «зелёных» технологий. Формирование совместных центров компетенций по экологическому проектированию, управлению отходами и климатическому моделированию способствует развитию общей исследовательской

инфраструктуры и укреплению устойчивого научно-технологического сотрудничества государств региона.

7. На уровне цивилизационного развития интеграционные процессы предполагают согласование не только экономических, но и культурных, научных и ценностных ориентиров. В этом контексте наука выступает как форма коллективного мышления, объединяющая гуманитарные и технологические подходы и способствующая выработке общего видения будущего.

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать ряд практических предложений, направленных на укрепление и дальнейшее развитие взаимодействия интеграционных объединений (СНГ, ЕАЭС и Союзное государство) в научно-технической и инновационной сферах.

1. Разработать совместные стратегические документы, предусматривающие согласование приоритетов научно-технического и инновационного развития до 2035 года. Включить в них разделы, посвященные цифровизации, развитию искусственного интеллекта, биомедицинским исследованиям и «зеленым» технологиям.

2. Создать наднациональную экспертную рабочую группу по этическому и безопасному применению искусственного интеллекта, которая будет координировать разработку общих норм, стандартов и подходов к регулированию в рамках интеграционных объединений.

3. Развивать программы академической мобильности и университетские консорциумы, направленные на подготовку кадров для цифровой и инновационной экономики - инженеров, специалистов в области когнитивных наук, управления и предпринимательства.

4. Включить тематику экономики долголетия в повестку научно-технического сотрудничества, развивая совместные проекты в области телемедицины, биотехнологий, геронтологических исследований и программ постпрофессионального образования.

5. Разработать совместную климатическую стратегию, предусматривающую обмен экологическими технологиями, унификацию подходов к экологическому мониторингу и поддержку проектов «зеленой» промышленной кооперации.

6. Содействовать развитию интегративной науки, объединяющей естественные, социальные и гуманитарные направления. Такая научная модель позволит комплексно решать задачи, связанные с обеспечением устойчивого развития, укреплением технологической безопасности и формированием единого научно-технологического пространства региона.

Список литературы.

1. Почему нейросети для карьеры не угроза, а окно возможностей // VC.ru: российская интернет-платформа и медиа о бизнесе, технологиях, стартапах, маркетинге и инвестициях. <https://vc.ru/hr/2253598-neyroseti-dlya-karyery-vozmozhnosti-i-novye-gorizonty>

2. Этические нормы, внедрение в экономику, безопасность использования: парламентарии СНГ одобрили закон об искусственном интеллекте // Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств.

https://iacis.ru/novosti/postoyannye_komissii/eticheskie_normi_vnedrenie_v_ekonomiku_bezопасnost_ispolzovaniya_parlamentarii_sng_odobrili_zakon_ob_iskusstvennom_intellekte

3. Численность пожилого населения продолжает расти, особенно быстро - в менее развитых регионах мира // Демоскоп Weekly: новости и аналитика. - <https://www.demoscope.ru/weekly/2023/0975/barom01.php>

4. Что такое «серебряная экономика» и почему её трудно переоценить // РБК: отрасли. <https://www.rbc.ru/industries/news/651fc16d9a79476386445623>.

5. Lifelong learning: что такое непрерывное обучение и почему без него не построить карьеру // Сбер: цифровая платформа по трудоустройству. <https://rabota.sber.ru/media/chto-takoe-nepreryvnoe-obuchenie/>

6. Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG): от рисков до отчётности // ARENA SEO: блог о менеджменте и устойчивом развитии. <https://arenaseo.ru/blog/menedzhment/ekologicheskoe-sotsialnoe-i-korporativnoe-upravlenie-esg-ot-riskov-do-otchetnosti/>

7. «Зелёная» промышленная политика: концепция, стратегии и опыт различных стран // Росконгресс: аналитические материалы. <https://roscongress.org/materials/zelyenaya-promyshlennaya-politika-kontsepsiya-strategii-i-opyt-razlichnykh-stran/>